

NOFILOLOGIK OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA O'ZBEK TILINI DAVLAT TILI SIFATIDA O'QITISHDA TALABALAR BILIMINI NAZORAT QILISH

Muborak Saidkarimovna Ayxodjayeva,
O'zDJTSU dotsenti

ANNOTATSIYA

Maqolada nofilologik oliy ta'lim muassasalarida o'zbek tili fani bo'yicha bilimlarni o'zlashtirish sifatini nazorat qilishni tashkil etish xususiyatlari ko'rib chiqiladi, joriy va maxsus tashkil etilgan nazoratning kuchli va zaif tomonlari batafsil tavsiflanadi, talabalar bilimni nazorat qilishning individual va frontal turlarini takomillashtirish yo'llari ochib beriladi; bilimlarni egallash va kommunikativ kompetensiyalar shakllantirilishini tekshirishning ustuvor va maqbulroq shakllari aniqlanadi.

Kalit so'zlar: bilimlarni nazorat qilish; muloqot ko'nikmalari; frontal nazorat; individual nazorat; o'quv jarayonining samaradorligi; tilga shaxsiy va professional talab; obyektiv nazorat.

АННОТАЦИЯ.

В статье рассматриваются особенности организации контроля качества приобретения знаний по предмету узбекский язык в нефилологических вузах, подробно описываются сильные и слабые стороны текущего и специально организованного контроля, раскрываются пути совершенствования индивидуального и фронтального видов контроля знаний студентов; определены приоритетные и наиболее приемлемые формы проверки усвоения знаний и формирования коммуникативных компетенций.

Ключевые слова: контроль знаний; коммуникативные навыки; фронтальный контроль; индивидуальный контроль; эффективность образовательного процесса; личный и профессиональный спрос на язык; объективный контроль.

ANNOTATION

The article discusses the features of organizing quality control of knowledge acquisition in the subject of the Uzbek language in non-philological universities, describes in detail the strengths and weaknesses of current and specially organized

control, reveals ways to improve individual and frontal types of control of students' knowledge; the priority and most acceptable forms of testing knowledge acquisition and the formation of communicative competencies have been identified.

Key words: knowledge control; communication skills; front control; individual control; efficiency of the educational process; personal and professional demand for language; objective control.

Faoliyat turi sifatida nazorat o'qituvchiga guruhdagi o'quv materialini o'zlashtirishning haqiqiy holatini aniqlash, talabalar bilimidagi muammolarni ko'rish va o'qitish usullarini obyektiv qayta ko'rib chiqishga, agar kerak bo'lsa, o'quv guruhi a'zolari tomonidan yo'l qo'yilgan xatolarni bartaraf etishga qaratilgan ish shakllarini rejalashtirish imkonini beradi.

Nofilologik universitetda rusiyzabon talabalar uchun o'zbek tilini o'qitish o'ziga xos xususiyatlarga ega, bu auditoriya soatlarining yetarli emasligi bilan asoslanadi (odatda, o'quv yuklamasi haftasiga 2 akademik soat), bu albatta, uy vazifalari va talabalarning mustaqil ishlariga soatlarni oshirish zaruriyatini keltirib chiqaradi va natijada o'quv materialining o'zlashtirilishini nazorat qilish; davlat tilini o'rganish va talabalarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish kabi ish shakllarini dolzarblashtiradi.

Shunga ko'ra, nazorat shakllari kommunikativ yo'nalishga ega bo'lishi kerak. Ijtimoiy-madaniy yo'nalishdagi nofilologik oliy ta'lim muassasasining dasturiga asoslanib, ta'limning dastlabki bosqichida ma'lum chegaralar doirasida maktabda o'qish jarayonida egallangan leksika, grammatika va talaffuz asos qilib olinishi kerak, deb hisoblanadi, universitetning vazifasi esa o'zlashtirilayotgan kasbga mos ravishda til bilimini kengaytirishdan iborat. Ammo qayd etish lozimki, bu har doim ham shunday emas. Universitet dasturi bir qator kompetensiyalarni shakllantirishni nazarda tutadi, ularning asosiylaridan biri maktabda ishlab chiqilgan ma'lum poydevorni nazarda tutadigan kommunikativ kompetensiyadir. Ko'pincha maktab ta'limi jarayonida yo'l qo'yilgan kamchiliklarni to'ldirish kerak bo'ladi. Bu holat dastlabki bosqichda nazorat shakllarini tashkil etishda ham hisobga olinishi zarur.

Amalda o'zbek tilini davlat tili sifatida o'rganayotganda, o'zlashtirilayotgan materialni nutq faoliyatida qo'llash ko'nikma va malakalari sifatini nazorat qilish o'rniga aksariyat holda asosan mavzuning bilim tomonini nazorat qilish bilan mashg'ul bo'linadi.

Albatta, bilimlar nazoratini tashkil etish ko'nikmalarning rivojlanish darajasini nazorat qilishdan ko'ra osonroq, shu jumladan, o'rganilayotgan material doirasida o'zbek tilida so'zlash va hatto nutq namunalari mavjud bo'lganda ham,

tayyorlanmagan nutq jarayonida nazariy bilimlarning qo'llanishini tekshirish ancha murakkab.

O'qitishni tabaqalashtirish, shuningdek, nazorat shakllarini farqlashda shuni e'tiborga olish kerakki, nafaqat rusiyzabon talabalar, balki ba'zi o'zbeklar ham o'z ona tilida nutq so'zlashdan qo'rqish hissini boshdan kechiradilar, bu nofilologik universitetlar talabalariga xosdir. Bu qisman og'zaki nutqni nazorat qilishning yetarli darajada o'ylanmagan shakllari bilan izohlanadi.

Nutqning monologik va dialogik shakllarida nazorat jarayonida talaba nutqidagi xatolarni tuzatish yo'llari ham muammoliligicha qolmoqda. Shuni ta'kidlash lozimki, og'zaki nutqni nazorat qilish nutq namunalari bo'yicha dastlabki tayyorgarlik ishlarini o'z ichiga olishi va nutq faoliyatini "avtomatlashtirish" natijasi bo'lishi kerak.

Biroq amaliyotdan ma'lum bo'lishicha, turli sabablarga ko'ra (materialning yetarli darajada o'zlashtirilmaganligi, til faolligining pastligi, nutq nuqsonlari, noqulay nutq sharoitlari va boshqalar) xatolar mavjud va bunday holatda, ya'ni talaba gapirayotganda, xatolarni tuzatish yoki sharhlashga yo'l qo'yilmaydi. Chunki bu vaziyatni yanada og'irlashtiradi: taqdim etilayotgan materialning mazmuniga e'tibor qaratishga imkon bermaydi; taqdim etilayotgan materialning asosiy mazmunini yo'qotish va til faoliyati mavzusini chalkashtirib yuborish (ayniqsa, tilni noldan o'rganishni boshlagan rusiyzabon talabalarda) ehtimolini oshiradi.

Pedagogik-psixologik jihatdan nutq so'ngida kamchiliklarni chuqur tahlil qilgan holda monologik yoki dialogik nutq natijalaridan xulosa chiqarish to'g'ri bo'ladi. Talabani biron-bir chet tili doirasidagi til faoliyatidan uzoqlashtirishga emas, balki kamchiliklarni yo'q qilishga qaratilgan sharhlarning to'g'riligiga e'tibor qaratish lozim. Ushbu ish shaklining samaradorligi, bizningcha, tahlilga ko'proq talabalar, keyinchalik o'rtoqlariga kerakli yordamni ko'rsatadigan kuchli talabalar jalb etilsa sezilarli bo'ladi. Do'stona yordam har doim ijobiy qabul qilinadi va ijobiy natijalar beradi.

Xatolar ustida ishlashni boshlashdan oldin nazorat jarayonida yo'l qo'yilgan xatolar keng tarqalgan yoki kam uchraydiganlar sirasiga kirishini aniqlash kerak. Bunday tahlil natijalari o'qituvchining auditoriyada yetarlicha o'zlashtirilmagan mavzu bo'yicha jamoaviy yoki individual ishlarga e'tiborini oshirishni aniqlash imkonini beradi.

Hamma biladiki, bilimlarni nazorat qilish sifati talabalarning o'quv mashg'ulotlariga tayyorgarlik darajasiga bevosita bog'liq. O'rganish jarayoni va nazoratning uzviy uyg'unlashuvi muammosi doimo ta'limning barcha bosqichlarida:

maktabda, universitetda va tilni individual o‘qitish jarayonida, hatto mustaqil o‘qish jarayonida ham amaliyotchi o‘qituvchilar oldida turgan. Bu hollarda nazorat shakllari va ularga ajratilgan vaqt miqdori ko‘p sabablarga bog‘liq, nazorat qilish obyektlari; nazorat shakli; nazorat qilish uchun ajratilgan vaqt miqdori; uslubiy texnikaning nazorat mazmuni va maqsadlariga muvofiqligi; nazorat turi; nazorat paytidagi psixologik holat; nazorat shakli sifatida uy vazifasi shular jumlasidan.

Talabalarning nutq faoliyatini nazorat qilish turlariga, shuningdek, novifilologik universitetlarda ularning kommunikativ kompetensiyalarini shakllantirishga kelsak, ular, albatta, o‘ziga xos va maxsus maqsadli ko‘rsatmalarga ega.

Har qanday o‘rganilayotgan til doirasida bilim, ko‘nikma va malakalarni nazorat qilish, umuman, kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish turlari orasida quyidagi nazorat turlari farqlanadi:

- dastlabki nazorat; uning asosida birinchi bosqich talabasining o‘zbek tilini maktabda egallaganligi boshlang‘ich darajasi aniqlanadi; bunday nazorat o‘qituvchiga universitetda rusiyzabon talabalar uchun o‘qitishning dastlabki bosqichini to‘g‘ri rejalashtirish imkonini beradi;

- auditoriyada taqdim etilgan o‘quv materialining birlamchi o‘zlashtirilishini aniqlashga qaratilgan joriy nazorat. Nazoratning ushbu shakli mashg‘ulotning o‘qitish va nazorat qilish vazifalarini uyg‘unlashtirish va shu tariqa darsda vaqtni behuda sarflamaslik, talabalarning yangi materialni o‘zlashtirishi va tayyorgarligi darajasini maxsus tashkil etilgan nazoratga yetkazish imkonini beradi. Aytish joizki, joriy nazorat aynan nazorat faktiga va haqiqiy nazorat funksiyasiga e‘tibor bermasdan amalga oshiriladi (u yumshoq nazorat deb ham ataladi), bu auditoriyada psixologik noqulaylikning oldini olishga yordam beradi;

- o‘rganilayotgan materialning yakuniy o‘zlashtirilganligini tekshirishga qaratilgan maxsus tashkil etilgan nazorat, u og‘zaki yoki yozma bo‘lishi mumkin. Bunday nazorat doirasida biz og‘zaki so‘rov va yozma ishlarga ustunlik beramiz, bu esa pirovardida monologik nutqqa aylanadi.

REFERENCES:

1. Abduraimova M. “Ona tili ta’limida ilg‘or pedagogik texnologiya”. Toshkent, 2005.
2. Ayxodjayeva M.S. Jismoniy tarbiya va sport universiteti talabalari mustaqil faoliyatini jadallashtirish muammolari. “Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etish istiqbollari” mavzusidagi Respublika Ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Chirchiq, 2024.

3. Власко Н.К. Определение уровня владения языковым материалом с помощью специализированного программного комплекса // Сборник научных трудов Sworld. - Выпуск 3. Том 28. - Одесса : Куприенко С. В., 2013.-313 с.
4. Галеев И.Х. Компьютерный контроль знаний (локально и дистанционно) / И.Х. Галеев, В.Г. Иванов, Д.Л.Храмов, О.В. Колосов; под ред. И.Х. Галеева. Казань: Казанский государственный технологический университет, 2005. 126 с.
5. Табуева И.Н. Особенности организации контроля знаний студентов в неязыковом вузе//Сборник научных трудов Sworld. - 2014.-Т.12. - №3. -92-97 с.
6. Xolmanova Z., Yusupova T. O'zbek tilini o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. Toshkent, Navoiy universiteti, 2019